

KATTALARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR

Davletova Aziza Azatovna

Berdaq nomidagi QQDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252851>

Annotatsiya. *Kattalar ta’limida turli metodlarning qo’llanilishi o’quvchilarning bilim olish jarayonida faol ta’lim, innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta’lim va milliy an’analarining uyg’unligi kabi yondashuvlar kattalar ta’limining sifatini oshirishda muhim ro’l o’ynashi yoritilib berilgan.*

Kalit so’zlar: *kattalar, inkyuziv ta’lim, faol ta’lim, innovatsion texnologiya, an’anaviy ta’lim, masofaviy ta’lim.*

Аннотация. *В данной статье подчеркивается важная роль использования различных методов образования взрослых в процессе обучения студентов, таких как активное обучение, инновационные технологии, дистанционное обучение, а также интеграция национальных традиций в процесс обучения.*

Ключевые слова: *взрослые, инклюзивное образование, активное обучение, инновационные технологии, традиционное образование, дистанционное обучение.*

Abstract. *This article highlights the importance of using various methods in adult education, such as active learning, innovative technologies, distance learning, and the integration of national traditions in the learning process of students.*

Keywords: *adults, inclusive education, active learning, innovative technology, traditional education, distance learning.*

So‘nggi yillarda jamiyatda ishlaydigan fuqarolar uchun uzluksiz ta’lim olish, qayta tayyorlash va hatto kasbini o‘zgartirishga bo‘lgan ehtiyoj va imkoniyatlarning ortishi, shuningdek, o‘qitish imkoniyatlari va ehtiyojlari tufayli andragogikaga e’tibor doimiy ravishda ortib bormoqda.

Barchamizga ma’lumki, 2020-yil 23-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 637-son bilan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri

imzolandi. Mazkur Qonunga muvofiq ilk bor ta’lim xizmatlarini sezilarli darajada kengaytirish va oshirishga xizmat qiladigan ta’lim olishning turli shakllari kiritildi.

Bular: “oilada ta’lim olish va mustaqil ta’lim olish”, “inklyuziv ta’lim”, “katta yoshdagilarni o’qitish va ularga ta’lim berish” hamda “umri davomida ta’lim olish” tushunchalaridir. Jamiyatdagi talablarning ortishi munosabati bilan kattalarni qayta tayyorlash, sog’lom turmush tarzining tarkibiy qismi sifatida yangi narsalarni o’rganish va o’rgatish zarurligini anglash hamda zamonaviy ehtiyojlarning ortishi natijasida katta yoshdagilar butun hayoti davomida bilimlarini kengaytirishi, ko’nikma va malakalarini boyitib borish hamda talab etiladigan kasbni egallash imkoniyatiga ega bo’ldilar.

Katta yoshlilarni o’qitishning andragogik modeli mavjud bo’lib, u o’quvchi va o’qituvchi faoliyatini tashkil etish texnologiyasi bo’lib, unda:

a) o’quvchi ob’ektiv omillar (shaxsning rivojlanishi, mustaqil iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy-psixologik pozitsiyasi, katta hayotiy tajribasi, hal qilish uchun o’rganish kerak bo’lgan jiddiy muammolarning mavjudligi) tufayli o’z ta’lim jarayonini tashkil etishda, o’qituvchi bilan birgalikda uning barcha parametrlarini aniqlashda etakchi rol o’ynaydi: maqsadlar, mazmun, shakl va usullar, ta’lim vositalari va manbalari;

b) o’qituvchi o’qitish texnologiyasi bo’yicha maslahatchi, mutaxassis sifatida ishlaydi, o’quv jarayonini tashkil etishda talabaga yordam beradi.

Ta’limning andragogik modellari andragogika asoschisi Knowles M.S.[4] va Nottingham universiteti olimlari[5] jamoasi tarafidan ishlab chiqilgan. Rus olimi S.I.Zmeev ishlarida ham andragogika modeli boyicha to’liq tasvirlangan.[6]

Ingliz olimlari o’z modellarini shakllantirishda katta yoshdagi o’quvchilarning yoshi, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari va ularning o’quv jarayonidagi faoliyatining o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadilar. Bunday holda, kattalar ta’limining asosiy maqsadi insonning hissiy sohasi bilan integratsiyalashgan tanqidiy, ijodiy fikrlashni rivojlantirishdan iborat bo’lib, u quyidagi nazariy pozitsiyalarda namoyon bo’ladi:

- inson ijtimoiy mavjudot bo’lib, uning ijtimoiy-tarixiy muhiti bilan o’zaro munosabatda ko’rib chiqilishi kerak. Eng adekvat ijtimoiy mavjudot - bu kattalar, tanqidiy fikrlovchi, o’rganishga qodir;

- kattalardagi fikrlash va his-tuyg'ularning doimiy rivojlanishi salohiyati fikrlash tuzilmalarining sifat jihatidan o'zgarishi bilan ifodalanadi, bu kattalardagi vakolatli fikrlashning shaxsiy shakllarini rivojlanishini bolalar yoki o'smirlardagi o'xshash fikrlashdan ajratib turadi;

- boshqa odamlarning fikrlarini tanqidiy idrok etishdan farqli o'laroq, kattalarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shadigan ijodiy va tanqidiy fikrlash eng maqbuldir;

- guruh va individual mustaqil o'rganishning uyg'unligi ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'proq yordam beradi;

– kattalarni muvaffaqiyatli o'rganishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu kognitiv va hissiy sohalarning doimiy reintegratsiyasi;

– bilimni ochiq yoki yopiq tizim deb hisoblash mumkin.

Agar u ochiq tizim sifatida qaralsa, bu o'quvchi tanqidiy fikrlash orqali unga biror narsa qo'shishi yoki o'zgartirishi mumkinligini anglatadi. Ammo u yopiq tizim sifatida qabul qilingan taqdirda ham, undan talaba o'z muammolarini hal qilish yoki yangi tizimlarni yaratish uchun foydalanishi mumkin;

- o'rganish fikrlash, izlanish, kashfiyot, tanqidiy fikrlash va ijodiy javob berishni o'z ichiga oladi;

- ta'lim bilimlarni uzatish emas, balki tanlash, sintez, kashfiyot va dialogdir.

Kattalar uchun ta'lim usullarini rivojlantirishning umumiy tendentsiyasi tashqi nazorat ostidagi ta'lim tizimini o'zini o'zi boshqaradigan tizimga aylantirishdir, bu amalda o'quvchining o'zini o'zi boshqarishiga o'tishni anglatadi. Ta'lim usullari tarbiyaviy va rivojlantiruvchi rol o'ynaydi. Kattalar uchun eng ko'p qo'llaniladigan ma'ruzalar, muhokamalar, testlar va mustaqil ishlardir.

Ayni shu sababli ham katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berishda andragogik yondashuvlar muhim sanalganligi hamda katta yoshdagilarni o'qitishda turli metodlardan oqilona foydalanish bilan ham ahamiyatlidir. Quyida ularning asosiylari va ularning ahamiyati haqida ma'lumot berib o'tamiz:

Faol ta’lim metodlari: Bu metodlar ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchining ongli va faol ishtirokni ta’minlaydi, mustaqillik hamda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Innovatsion texnologiyalarni qo’llash: Zamonaviy texnologiyalar, masalan, masofaviy ta’lim va elektron o’quv materiallari, kattalar ta’limida jarayoini yanada samarali va qulay qiladi.

Masofaviy ta’lim: Masofaviy ta’lim kattalar uchun qulay bo’lib, ular ish faoliyatidan ajralmagan holda bilim olish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

An’anaviy va zamonaviy metodlarning uyg’unligi: O’zbek milliy an’analari va pedagogik yondashuvlarni birlashtirish orqali ta’lim samaradorligini oshirish mumkin.

Ta’lim metodlari va vositalarining unumli qo’llanilishi: Ta’lim metodlari va vositalarini to’g’ri tanlash va qo’llash o’quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Uslubiy yondashuvlar: Ta’lim jarayonida turli uslubiy yondashuvlar, masalan, muommoli ta’lim, loyihaviy ta’lim kabi metodlar qo’llanilishi mumkin.

O’qitish metodlari va shakllarining amaliyotda qo’llanilishi: Ta’lim metodlari va shakllarini amaliyotga to’g’ri qo’llash o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kattalar ta’limida turli metodlarning qo’llanilishi o’quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. Faol ta’lim, innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta’lim va milliy an’analarning uyg’unligi kabi yondashuvlar kattalar ta’limining sifatini oshirishda muhim ro’l o’ynaydi.

REFERENCES

1. Knowles M.S. The Adult Learner: the Definite Classic in Adult Education
2. and Human Resource Development. – San Diego: Elsevier, 2005. – 378 p.
3. Nottingham Andragogy Group. Towards Developmental Theory of Andragogy. – Nottingham: University of Nottingham, 1986.-48p.
4. Цит. по: Методологические основы педагогики взрослых : Краткие тезисы докладов на конференции 13—15 дек. 1972 г. / под общ. ред. А.В. Даринского и Ю.Н. Кулюткина. Л., 1972. С. 12. 2 Там же. С. 13.

5. Змеев С.И. Технология обучения взрослых. М., 2002
6. Образование взрослых : Реальности, проблемы, прогноз / под ред.
7. С.Г. Вершловского. СПб., 1998